

浅谈面向乌兹别克斯坦汉语初级学生的汉语拼音教学——以乌兹别克斯坦国立世界语言大学为例

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169781>

李慧婷

硕士研究生、汉语讲师

乌兹别克斯坦国立世界语言大学

1793150653@qq.com

摘要: 在对外汉语课堂教学中, 汉语拼音教学是学生后续的汉语学习和能力发展的关键。教师应该多分析学生的母语特点, 优化教学方法, 减少学生在声母、韵母、声调和拼读习得的偏误, 让学生们更顺利地掌握汉语拼音。本文以乌兹别克斯坦国立世界语言大学(以下简称世语大学)汉语拼音教学为例, 分析以乌兹别克语为母语的初级汉语课堂教学难点, 提出几点课堂教学上的可行性建议。

关键词: 对外汉语课堂教学、汉语拼音教学、乌兹别克语、汉语习得偏误、声母、韵母、音节拼读、声调。

一、汉语拼音教学的必要性

汉语拼音是外国学生们初学汉语时必须突破的第一道关卡。拼音能帮助学生掌握汉字的读音, 是学生识字、阅读和写作的基础。通过拼音, 学生可以更标准地说好普通话、提高口语表达和汉语交际能力。除此之外, 汉语拼音输入法也是学生在自主学习、生活、办公、社交以及日后学术调查和研究工作中不可或缺的一部分。

二、针对汉语初学者的汉语拼音教学内容

初学汉语的学生需要学习声母、韵母和声调, 以及如何拼读这些部分所组成的音节。简单地来说, 汉语拼音中的声母有 b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y 和 w (零声母) 共 23 个, 韵母有 a、o、e、ê、i、u、ü、-i (前)、-i (后)、er、ai、ei、ao、ou、ia、ie、ua、uo、üe、iao、iou、uai、uei、an、en、in、ün、ang、eng、ing、ong、ian、uan、üan、uen、iang、uang、ueng、iong 共 39 个, 声调有四个声调和轻声。在学会拼读音节后, 学生还要掌握声调的变调(三声的变调、“一”的变调、“不”的变调和轻声等), 以及声调符号的标写位置。

三、世语大学的拼音教学情况

世语大学的拼音教学是基础汉语综合课的头部章节。教学对象是汉语系

的本科新生、以及其他以汉语为第二外语的本科新生。教材是《成功之路》的音节表（声母表、韵母表、声调示意图）、教师们编写的教案和自制的拼音卡片。

乌兹别克斯坦的官方语言为乌兹别克语，属于阿尔泰语系突厥语族。此外，俄语也是乌兹别克人的常用语言。在世语大学，所有专业都被分为乌语授课班级和俄语授课班级，本文主要分析以乌兹别克语为母语的初级汉语课堂教学难点，因此不对俄语授课班级的汉语拼音教学情况进行分析。

乌兹别克语共有 29 个字母，30 个音。元音有 a、o、u、o'、i、e 共 6 个，辅音有 b、d、f、g、h、j*(jo'ja)、j (jurnal)、k、l、m、n、p、q、r、s、t、v、x、y、z、g'、sh、ch、ng 共 24 个。受乌兹别克语的正迁移影响，乌兹别克学生对于声母和韵母的单独特掌握较为顺利。

然而受乌兹别克语的负迁移影响，乌兹别克学生虽然对拼音中的 j、q、x、zh、ch、sh 等声母的单独特认读正确，但和韵母 i、ü 结合拼读时经常出现错误。例如：“橘子 (jú zi)”错读成“竹子 (zhú zi)”、“去掉 (qù diào)”错读成“触掉 (chù diào)”、“嘘声 (xū shēng)”错读成“苏笙 (sū shēng)”、“支持 (zhī chí)”错读成“矾崎 (jī qí)”和“施舍 (shī shé)”错读成“西斜 (xī xié)”等等。

由于乌兹别克语没有声调，声调对乌兹别克学生来说是汉语拼音中最陌生且最难的部分。他们对于汉语拼音的一声发声偏低，二声起调偏高，三声调型不标准。其中与汉语拼音标准偏差最大的是一声和二声。在发出声调的时长上，他们在读三声的时候用时最长，因为他们会下意识地放慢语速，花更多时间来读他们认为难度较大的“降升调”。

四、针对拼音教学的建议

在对乌兹别克学生进行汉语拼音的教学时，教师可以挖掘学生原有的语音知识、及乌兹别克语字母中与汉语拼音相近的部分，并适量加以分析、拓展、延伸，利用正迁移的作用，帮助学生在已有的语音知识结构基础上构建汉语拼音的新框架。于此同时，教师应该多注重对 j、q、x、zh、ch、sh 等声母与 i、ü 等韵母的拼读训练。

在进行声调教学时，应该按照先易后难的顺序：先教一声和三声，后教四声和二声。学生首先应该学会听清辨认四声的发音特点，随后根据教师的示范来模仿发音，在反复的纠音训练中逐步提高自主拼读水平。在后期的教学过程中，教师可以按照单音节词、双音节词、短语、短句、长句、语段等汉语字幅逐渐增加的顺序来进行拼读训练。

汉语拼音对乌兹别克学生来说是一种陌生的语言符号，如果刻板地按照《汉语拼音方案》来进行教学，学生很容易丧失学习的乐趣，更无法突破汉语拼音的难点。教师在进行汉语拼音教学时，应该寓教于乐，让学生在较为轻松欢快的教学气氛中强化和巩固汉语拼音，同时也要多鼓励学生，不怕犯错，勇于纠错。

五、小结

汉语拼音是乌兹别克学生学习汉语的基础，也对他们后续的汉语学习和汉语交际能力发展起到至关重要的作用。因此教师应结合汉语拼音的特点，同时考虑到乌兹别克语的正迁移和负迁移作用，多思考多探索，提出有针对性的教学活动，改善教学方法。

参考文献：

1. 林尔.浅谈留学生汉语拼音教学的方法创新[J]. 文化创新比较研究, 2020, 4(13):94-95.
2. 朱益琳,王杨,刘掌才. 乌兹别克斯坦留学生普通话声调习得的实验研究及建模.//国际中文教育(中英文), 2022, 7(03):62-68.
3. 林尔.浅谈留学生汉语拼音教学的方法创新//文化创新比较研究, 2020, 4(13):94-95.